

ЛОМАН -БРАУН ТОВУҚЛАРНИ БОҚИШ ВА САҚЛАШ

Фаттаева Умида Бахритдиновна¹, Балласов Улуғбек Шералиевич², Исамухамедов
Солих Шукурович²

¹ЧПИТИ Таянч докторанти, ²ТДАУ доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986789>

Аннотация. Ломанн браун товуқлари тухум маҳсулдорлиги биринчи навбатда уларни озиклантиришига боғлиқ. Шунинг учун тадқиқотимиз давомида Ломанн браун товуқларини боқиш ва асраш бўйича ўрганишни вазифа этиб белгиланган.

Калим сўзлар: Кросс товуқлар, Ломанн Браун, Ломанн Сенди, озуқа, боқиш, бугдой, маккажўхори, озуқа таркиби, маҳсулдорлик.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган Дастури”ни тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ- 60-сон 28.01.2022 йилги қарорида:

- парранда гўштини ишлаб чиқаришни 210 минг тоннадан 536 минг тоннага ошириш;

- тухум ишлаб чиқаришни 8,1 млрд донадан 12,8 млрд донага етказиш ва аҳоли жон бошига эса 236 донадан 329 донага етказиш дастурда белгилаб берилган.

Шу муносабат билан турли хил генетик шаклдаги товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги ва сифатини ҳар томонлама ўрганиш Ўзбекистоннинг кескин континентал минтақаларида самарадорлигини оширишнинг асосий усулларида биридир.

Ломан-браун кросс товуқлари биринчи бўлиб Германиянинг “Ломан-Тирцухт” фермасида яратилган. Бу кросснинг яратилиш сабаби- ҳар қандай шароитда ҳам юқори маҳсулдорликка эга бўлишдир. Бу кроссни яратиш учун Плимутрок зоти билан Родайланд зотлари чатиштирилган. Ломан-браун товуқлари компакт, зич танага эга, кенг кўкрак ва қанотлари яхши ривожланган. Кросс товуқлар ранги жигаррангда бўлади. Тухум йўналишида бўлганлиги сабабли товуқлар тез вазн йиғмайдилар. Товуқлар вазни 1.9-2.1 килограммгача, хўрозлариники 3-4 килограммгача вазнда бўлади.

Маҳаллий ва хорижий паррандачилик тажрибаси шуни кўрсатадики, бир экологик муҳитдан иккинчисига олиб келинган барча товуқ кросслари экологик шароитларга яхши мослаша олмайди. Паррандаларни бошқа экологик муҳитдан олиб келиш ва уни бошқа экологик шароитларда кўпайтириш организмнинг сезиларли қайта қурилишига, маҳсулдорлик ва маҳсулот сифатларининг ўзгаришига сабаб бўлади.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик хўжаликларида боқилаётган ломанн-браун ва ломанн-сенди зотли товуқларнинг турли хил кроссларининг тухум маҳсулдорлигини бир хил озиклантириш шароитида ўрганиш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

-тухум ишлаб чиқаришни, товуқларнинг тухум бериш интенсивлигини ва турли хил кроссларда тухум сифатини ўрганиш;

-ўрганилаётган кроссларга берилаётган озиқа рационини ва озуқани кроссларнинг маҳсулдорлигига таъсирини аниқлаш;

-Фарғона водийси шароитида Ломанн броун ва Ломанн сенди кросс товукларини кўпайтиришнинг тухум маҳсулдорлигини самарадорлигини аниқлаш;

Кейинги йилларда парандачиликда олиб борилаётган илмий тадқиқотларда кенг селеция ишлари тадбиғ қилинмоқда. Натижада тухум йўналишидаги кросс товукларда тухум таркибидаги оксил миқдори ҳисобига тухум массаси ортди ва тухум сариғи миқдори камайди 31-32% дан 23-27 %. Агарда бу нохуш ҳолат давом этса келажакда на фақат озик овқат тухумларини қийматини балки инкубация тухумларини ҳам сифатига салбий таъсирини кўрсатади. Шулардан келиб чиқиб ҳар хил кросс товукларини тухумларини сифатини ўрганиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ломан -Браун товукларни боқиш ва сақлаш.

Ломан-браун кросс товуклари дунёда жуда машҳур бўлган асосан тухум йўналишидаги кросслардир. Улар рентабел ҳисобланади, чунки кетган харажатларни бераётган тухумлар маҳсулдорлигидан қопланади. Бу кросслар юқори маҳсулдорлиги, тез ўсиши ва инсон билан дўстона хулқи билан ажралиб турадилар. Булар озиқага талабчан ҳисобланади ҳамда берилган озиқаларни яхши истеъмол қилади. Асосий фойдали томонлари: улар шароитга тез мослашадилар. Паррандачилик шароитида уларни яхши вентеляцияланган тоза хонада сақлаш керак. Товуклар паст ҳароратга нисбатан бардошлидир, лекин доимий ижобий ҳарорат унумдорликни яхшилайдди. Ломан-браун кросс товуклари учун оптимал ҳарорат 18-20 С бўлганда уларнинг тухум бериши яхши давом этади.

Бу кросс товуклари тухум маҳсулдорлигининг юқори даражалилиги. Ўртача 19 ҳафталигида (4-5 ой) тухум бера бошлади. 72 ҳафталигигача 320 донагача тухум беради (баъзи ҳолларда 350 та атрофида). Энг юқори тухум бериш ҳафталиги 26-32 ҳафталигидир. Деярли ҳар куни эрталаб тухум туғади. Тухум қўйиш энг юқори даражада 70-80 ҳафта давом этади. Тухумлари катта ва жигарранг рангда бўлади. Бир дона тухум оғирлиги ўртача 65 граммни ташкил қилади. [83.84.85.]

Ҳаётчанлиги жуда юқори бўлиб, 98% ни ташкил қилади. Яъни чиқадиган жўжалари жуда яхши ўсади. Қафасли батареяларда ҳам жуда яхши ўсади. Битта салбий тарафи товукларнинг тухум туғиши 81 ҳафталикдан кейин кескин тушиб кетади. Шундан сўнг улар гўштга топширилади. Бу кроссларнинг яна бир афзал томони: булар гўшт йўналиши учун ҳам жуда юқори яратилган.

Тадқиқотимиз давомида Ломан-браун кросс товукларини аралаш озиқалар билан озиқлантирилди. Паррандачилик хўжалигидаги мавжуд аралаш озиқалар буғдой кепаги, маккажўхори дони, арпа, кунгабоқар кунжараси ва шроти, оқ жўхори, озик ачиткиси, сули, жавдар, сўя кунжараси, пахта шроти, гўшт суяк уни каби озиқалар билан озиқлантирилди.

Ломан-браун кросс товукларнинг озиқлантириш нормалари бўйича аралаш озиқалар таркибий қисми, %.

-жадвал

Озиқалар тури, %	Кўрсаткичлар, %
Буғдой кепаги	15
Маккажўхори	50
Кунгабоқар кунжараси	7

Кунгабоқар шроти	15
Оқ жўхори	20
Озиқ ачитқиси	5
Сули	20
Жавдар	6
Сўя кунжараси	20
Гўшт суяк уни	7
Пахта шроти	10
Суяк уни	3
Бўр	5
Ёғи олинган сут	3
Арпа	30
Қуруқ лавлаги	7
Сўя	15
Туз	0.20

Фойдаланилган адабиётлар

1. С.Исломхўжаев, С.Бобоев, Қ.Ғуломов. Паррандачиликдан амалий машғулотлар. Тошкент. 1996 йил. 124-128 бетлар.
2. <https://texha.ru/equipment/egg-production-equipment/cage-equipment-for-laying-en/>
3. <https://hellmannpoultry.com/en/products/laying-hens/аннароманик@укр.нет>